

INGEKOMEN BOEKEN

A. Goudvis, Opleiding van vertegenwoordigers, *uitg. J. N. Voorhoeve, 's-Gravenhage*. Prijs f 4.90.

Gids voor incurante fondsen 1958, *uitg. Broekman's Commissiebank voor Incurante Fondsen N.V.*, Amsterdam. Prijs f 3.—.

B. Schippers en J. L. van Hedel, Aftrekposten bij de inkomsten- en vermogensbelasting, Editie 1958, *uitg. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden. Prijs f 2.25.

Reproductie en druktechniek voor kantoorgebruik, *uitg. Nederlands Instituut voor Efficiency, 's-Gravenhage*. Prijs voor leden Nive f 17.50, voor niet-leden f 25.—.

H. G. Hagelen, Uw toekomstvoorzieningen en de fiscus, derde geheel herziene en vermeerderde druk, *uitg. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden. Prijs f 2.25.

Mr. N. W. A. van Eyk, Het ondernemingspensioenfonds, derde druk, *uitg. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V.*, Leiden. Prijs f 2.25.

P. A. de Pree, Financiering van de middengrote onderneming, *uitg. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel*, Haarlem. Prijs f 0.75.

L. C. Nanninga, De Successiewet en de Wet op de Vermogensbelasting in verband met de levensverzekering, derde druk, *uitg. N.V. W. J. Thieme & Cie, Zutphen*. Prijs f 4.25.

Tj. S. Visser, De betekenis van de Wet op de Herkapitalisatie 1957, *uitg. N. Samsom N.V.*, Alphen aan den Rijn.

Streekontwikkeling door samenwerking van overheid en bevolking, *uitg. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel*, Haarlem. Prijs f 2.50.

Stichting „Het Nederlands Belastingmuseum”, Jaarverslag 1957 en vervolg-overzicht van een deel der verzamelingen in het museum aanwezig.

Drs. G. Slot, Voorraadwaarderung, *uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 6.20.

J. ten Hoop, Financieringsberekeningen (Enige grondslagen voor de berekeningen bij afbetalingskredieten), *uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij Æ. E. Kluwer*, Deventer. Prijs f 13.95.

Mededelingen van het Bedrijfseconomisch Instituut der Rijksuniversiteit te Groningen onder redactie van Prof. Dr. J. L. Mey, Emissie-onderzoek, *uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage*. Prijs f 3.75.

Victor Blom, Technique de la revision comptable. Contrôle permanent et analyse des comptes d'une entreprise industrielle, *uitg. Institut de documentation*, Bruxelles.

H. L. Zuidema, Personeelsbeleid, *uitg. Nederlands Instituut voor Efficiency*. Prijs f 1.50.

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland in een nieuw Europa. Praeadviezen voor de 175ste Algemene Vergadering te Amsterdam, *uitg. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel*, Haarlem.

M. Maris, Rationalisatie van de boekhouding, *uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, 's-Gravenhage*.

Dr. J. H. C. Lisman, Wiskundige propaedeuse voor economen, *uitg. N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij.*, Utrecht.